

SCIENCE IN THE MODERN WORLD: INNOVATIONS AND CHALLENGES

Proceedings of I International Scientific and Practical Conference

Toronto, Canada

27-29 September 2024

Toronto, Canada

2024

UDC 001.1

The 1st International scientific and practical conference “Science in the modern world: innovations and challenges” (September 27-29, 2024) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2024. 560 p.

ISBN 978-1-4879-3790-4

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science in the modern world: innovations and challenges. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2024. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-in-the-modern-world-innovations-and-challenges-27-29-09-2024-toronto-kanada-arhiv/>.

Editor

Komarytsky M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: toronto@sci-conf.com.ua

homepage: <https://sci-conf.com.ua/>

©2024 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2024 Perfect Publishing ®

©2024 Authors of the articles

УДК 616.89-07:159.9-057.875:613.86

**ПІТСБУРЗЬКИЙ ОПИТУВАЛЬНИК ІНДЕКСУ ЯКОСТІ СНУ У ЯКОСТІ
ПРЕДИКТОРА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З
СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА ПОРУШЕННЯМИ СНУ**

Макарова Інна Іванівна

аспірант

Дніпровський державний медичний університет

м. Дніпро, Україна

Вступ. Останнім часом спостерігається збільшення кількості психотравмуючих факторів, що призводить до зростання випадків психогенних психічних розладів. Серед них особливу увагу привертають соматоформні розлади (СФР), які вирізняються своєю складністю як у діагностиці, так і в наданні необхідної медичної допомоги, а також створюють надмірне навантаження на систему охорони здоров'я. За різними даними поширеність СФР сягає 34%, причому майже половина таких пацієнтів має проблеми зі сном. У зв'язку з цим важливо оцінювати вплив порушень сну на якість життя (ЯЖ), що дозволить удосконалити методи лікування, підвищуючи загальну ефективність допомоги та зменшуючи навантаження на медичну систему.

Мета роботи: оцінка рівня ЯЖ у пацієнтів з СФР та порушеннями сну в залежності від вираженості диссомнії.

Матеріали та методи. У дослідженні за умови інформованої згоди взяли участь 120 осіб хворих на СФР з розладами сну. Залежно від обраного методу лікування хворих розділили на 2 групи: основну - психологічне втручання разом з психофармакотерапією та групу порівняння – лише психофармакотерапія. Використовували клініко-психопатологічний, психодіагностичний методи обстеження (Пітсбурзький опитувальник індексу якості сну (PSQI), інтегративний опитувальник ЯЖ J.Mezzich). Для оцінки діагностичної цінності ознак при прогнозуванні ймовірності настання результату, розрахованої за допомогою регресійної моделі, був використаний

метод аналізу ROC-кривих. Критичний рівень статистичної значущості при перевірці всіх нульових гіпотез встановлювався на рівні 0,05.

Результати та обговорення. Показник PSQI після лікування становив 9 (8; 11) балів. За результатами PSQI в динаміці стан пацієнтів основної та контрольної групи покращився, але тривалість сну та звичайна ефективність сну не відрізнялися між групами після лікування, що може бути пояснене переважним впливом медикаментів на визначені компоненти сну (табл. 1,2). Звертає увагу, що у обох групах медіанний показник PSQI залишався більше 5 балів, що свідчить про неповне покращення щодо наявних порушень сну.

Таблиця 1

Динаміка показників дисомнії за Пітсбурзьким опитувальником індексу якості сну в основній групі (у балах)

компоненти	Значення Me (Q1; Q3)		p*
	До	після	
1 - суб'єктивна якість сну	3 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01
2 – латентність сну	2 (1; 3)	1 (1; 1)	<0,01
3 – тривалість сну	2 (2; 3)	1 (1; 1)	<0,01
4 – звичайна ефективність сну	2 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01
5 – порушення сну	2 (2; 3)	1 (1; 1)	<0,01
6 – використання снодійних засобів	2 (2; 3)	1 (1; 1)	<0,01
7 – порушення денного функціонування	3 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01
Загальний бал	17 (14; 18)	9 (7; 10)	<0,01

* різниця між пацієнтами до та після лікування за критерієм Вілкоксона.

Таблиця 2

Динаміка показників дисомнії за Пітсбурзьким опитувальником індексу якості сну в контрольній групі (у балах)

компоненти	Значення Me (Q1; Q3)		p*
	До	після	
1 - суб'єктивна якість сну	2,5 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01
2 – латентність сну	2 (2; 3)	2 (1; 2)	<0,01
3 – тривалість сну	2 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01
4 – звичайна ефективність сну	2 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01
5 – порушення сну	2 (2; 3)	2 (1; 2)	<0,01
6 – використання снодійних засобів	2 (2; 3)	1,5 (1; 2)	<0,01
7 – порушення денного функціонування	3 (2; 3)	2 (1; 2)	<0,01
Загальний бал	17 (15,5; 18)	11 (9; 12)	<0,01

* різниця між пацієнтами до та після лікування за критерієм Вілкоксона.

Для прогнозування ЯЖ була використані результати обстеження за шкалою PSQI, отримані до проведення втручання. У модель увійшли результати за усіма компонентами PSQI. Отримані результати множинної регресійної моделі наведені у табл. 3.

Таблиця 3

**Параметри множинної логістичної регресійної моделі для
Пітсбурзького опитувальника індексу якості сну**

Змінна (компонент PSQI)	B	Вальд	ВШ 95% ДІ	p
1_компонент	0,53	1,50	1,69 (0,73–3,910)	0,2203
2_компонент	1,03	7,08	2,79 (1,31–5,94)	0,0078
3_компонент	0,86	3,03	2,37 (0,90–6,23)	0,0815
4_компонент	1,10	6,32	3,01(1,28-7,11)	0,0119
5_компонент	0,18	0,15	1,20 (0,47–3,07)	0,7029
6_компонент	1,07	5,53	2,91 (1,19–7,10)	0,0187
7_компонент	1,01	3,65	2,75 (0,97–7,78)	0,0562
Константа	-13,29	20,0554	–	<0,0001

Отримана нами модель на основі PSQI пояснила 52,61% варіацій у чорновому результаті та правильно класифікувала 78,33% випадків. Критерій Хосмера-Лемешова склав 7,70 ($p=0,46$) та використання методу максимальної правдоподібності, який виявив: $\chi^2=59,6$, $df=7$, $p<0,0001$). Прогностична точності рівняння, оцінена за ROC кривою та аналізом AUC (0,869 (95% ДІ 0,796–0,924), $p<0,0001$) свідчили про дуже добру прогностичну здатність. Певним обмеженням використання PSQI для прогнозування ЯЖ є те, що не всі змінні в моделі мали достовірну прогностичну здатність, хоча вся шкала в цілому була достовірною. Але аналізуючи характеристику моделі за AUC було виявлено, що для моделі на основі PSQI чутливість склала 89,86% при специфічності 66,67%.

Висновки. Використання PSQI дозволяє прогнозувати шанси низької ЯЖ у пацієнтів з СФР та порушеннями сну. Достатня чутливість та посередня специфічність моделі дозволяють прогнозувати збільшення шансів низької ЯЖ в 12,65 рази при наявності диссомнічних розладів.